

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401325792/>

17. Шершенев Л.И. Безопасность: государственные и общественные устои / Л.И. Шершенев // Безопасность. – 1994. – № 4 (20). – С. 12-16.

УДК 351.753.7

DOI

«ЛАБОРАТОРИИ СМЕРТИ» КАК ИСТОЧНИКИ СОЗДАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

ДЕЛЕВЕР А.В.,
преподаватель кафедры уголовного права
и криминологии Академии МВД ДНР
им. Ф.Э. Дзержинского,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье приведены данные о наиболее известных лабораториях с наивысшим уровнем биологической безопасности в мире – четвертым. В частности, приводятся данные, которые свидетельствуют о том, что в настоящее время, в нарушение предписаний Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), в мире функционирует ряд биологических лабораторий, официальные цели которых расходятся с их реальным назначением, что в свою очередь представляет реальную опасность для всей мировой общественности.

Ключевые слова: биологические лаборатории 3,4 уровня безопасности, биологические штаммы, вирусы, коронавирус, оружие массового поражения, биологическое оружие, биологическая война.

«LABORATORIES OF DEATH» AS SOURCES OF CREATION OF BIOLOGICAL WEAPONS

DELEVER A.V.,
Lecturer of the Department
of Criminal Law and Criminology
of the Academy of the Ministry
of Internal Affairs of the DPR
named after F.E. Dzerzhinsky,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article presents data on the most famous laboratories with the highest level of biological safety-4 in the world. In particular, there are data that indicate that at present, in violation of the provisions of the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction (BTWC), a number of biological laboratories operate in the world, the official goals of which differ from their real purpose, which in turn poses a real danger to the entire world community.

Keywords: *biological laboratories of 3.4 security levels, biological strains, viruses, coronavirus, weapons of mass destruction, biological weapons, biological warfare.*

Актуальность данной темы заключается прежде всего в том, что в настоящий момент неконтролируемость процессов создания и распространения биологического оружия представляет реальную угрозу не только для жителей какого-либо одного государства, но и для всего человечества в целом. Опасность заключается не только в массовом создании биолaborаторий 3 и 4 уровня биологической безопасности по всему миру, но и в том, что подобные лаборатории, функционируя, не подвергаются должному контролю, что в свою очередь и порождает благоприятную среду для проведения многочисленных исследований в сфере синтетической биологии, большинство из которых могут носить незаконный и крайне опасный характер. Факт молниеносного распространения по всему земному шару вирусной инфекции COVID-19, источник происхождения которой до настоящего времени не установлен, является непосредственным подтверждением того, насколько важен и актуален вопрос, рассматриваемый в статье.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования по указанному направлению проводили многие ученые и политики: Гиоргадзе И.П., Меритс А., Арешев А.Г., Орехов С.Н., Пешикова М.В., Поздняков Д.А. и др., однако до настоящего момента проблема ведения во многом несанкционированной и общественно опасной деятельности некоторых биолaborаторий стоит довольно остро.

В связи с изложенным, *целью* данной статьи является рассмотрение в настоящее время имеющихся данных, которые могут свидетельствовать как о наличии смертоносных биолaborаторий, так и о том, что их деятельность на современном этапе несет больше биологических угроз, нежели защиты от подобных.

Изложение основного материала исследования. Опасность создания и использования оружия массового поражения существовала на протяжении существования всей истории человечества, но наибольшую актуальность она приобрела во время Второй мировой войны, когда создание такого стало не просто угрозой, но жестокой реальностью. В нашей статье речь идет исключительно о биологическом оружии. Поэтому мы хотим отметить знаменитый отряд 731 – специальное подразделение японских вооруженных сил.

В указанный отряд входило три тысячи сотрудников – три тысячи самых жестоких и умных врачей Японии. Данный отряд знаменит тем, что основная его цель и главное назначение заключались в установлении последствий для живого организма воздействия бактериологического оружия. Инициатором создания такого подразделения стал император Японии Хирохито, по образованию биолог, утверждавший, что развитая наука – лучший помощник в войне, поскольку помогает создать оружие, способное быстро уничтожить целые страны [1]. Что касается непосредственно биологического оружия, то его действие не переоценили, наоборот, со временем стало предельно ясно, что, несмотря на то, что от снарядов смерть наступает моментально и бесповоротно, тем не менее бактерии убивают медленно, болезненно и незаметно, благодаря им можно истреблять целые селения, для этого необходимо лишь заразить воду, еду или одежду людей, спустя некоторый промежуток времени бактерии размножатся и уничтожат все живое без единого выстрела. Сама территория, на которой базировался отряд 731, находилась в одной из занятых японцами китайских землях.

На японской земле подобные базы основатели располагать не намеревались, опасаясь того, что утечка бактерий может подвергнуть опасность японцев, что же касается китайцев, их они не жалели. Большинство «подопытных» были китайской нации, меньший процент перепал на долю русских, монголов и корейцев. Опыты, которые проводились этим отрядом, поражали своей бесчеловечностью и жестокостью. На пленниках, которых привозили, если не сказать поставляли сюда тысячами, использовалось бактериологическое оружие, способное в кратчайший срок уничтожить все человечество. Исследованию подвергались многие штаммы, одним из самых популярных на тот

момент были штаммы чумы. Человека помещали в камеру, в которой он не имел возможности даже двигаться, после чего в его организм вводился опасный патоген, и спустя определенный срок пленника выносили из камеры, после чего наживо вспарывали его живот с тем, чтобы наглядно проследить действия вируса.

Огромное количество людей было стерто с лица земли за время существования указанного «бункера смерти», люди умирали в нечеловеческих муках и страданиях. После того как советские войска отеснили японскую армию, некоторые сотрудники отряда 731 были осуждены, судебный процесс, который шел против них, получил название Хабаровский. В ходе указанного процесса виновные подтвердили, что их действия были направлены на подготовку к бактериологической войне против США, Китая и СССР. Удивительно, но есть те, которые не просто не понесли заслуженное наказание за свои зверские преступления, но даже стали наставниками и заслужили определенный авторитет. Речь идет о тех сотрудниках обсуждаемого отряда, которые во время советской осады бежали на территорию США, где стали для американской армии своего рода находкой и возможностью обогатить свой военный потенциал новыми, уже протестированными знаниями. Американские власти решили, что, передав оставшийся бактериологический материал США, японцы оказали научную помощь стране и тем самым реабилитировали себя. Более того, США отказались выдать оставшихся членов отряда 731 во время ведения Хабаровского процесса, аргументируя это тем, что каких-либо законных оснований для привлечения этих лиц к уголовной ответственности не имеется.

Несмотря на то, что времена существования отряда 731 давно канули в лету, тем не менее это абсолютно не гарантирует безопасность нынешнего современного общества от возможного применения бактериологического оружия и в целом наступления биологической войны. Прошли годы, но наука и современные технологии, разработки, исследования не стоят на месте, а развиваются. Естественно, подобные новации не могут обойти стороной сферу биотехнологий. Слова императора Хирохито относительно могущества науки актуальны в наши дни куда более, чем это было раньше. И тому есть реальное подтверждение. Так, в настоящее время в мире насчитывается порядка 30 биологических лабораторий четвертого уровня биологической безопасности. Речь, в частности,

идет о тех биологических лабораториях, где производится работа с самыми опасными и заразными вирусами и бактериями, против которых в настоящее время не существует ни лечения, ни вакцины. Сегодня в них содержатся в основном разнообразные геморрагические лихорадки, в том числе Эбола и вирус Марбурга. Говоря о подобных лабораториях, не можем не констатировать тот факт, что из 30 существующих биологических лабораторий 4 уровня 15 из них находятся под ведением США, все остальные практически в равных долях разбросаны по всему миру.

Так, подобные лаборатории базируются в Германии, Франции, Великобритании, России, Швейцарии и Швеции, Австралии, Бразилии, центральной Африке и Китае, в котором подобного вида биологическая лаборатория была открыта впервые в 2015 году. В настоящее время в планах правительства Китая открыть от пяти до семи подобных биологических лабораторий в период до 2025 года [3]. Если подобные намерения осуществляются, Китай станет единственным конкурентом для США в области биологических исследований с наивысшими рисками. Однозначно в данном случае речь идет о количестве биологических лабораторий, но не о качестве и своего рода эксклюзивности исследований. Так, в данном случае мы хотим выделить Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который располагается в Новосибирской области РФ. Причина, по которой мы упомянули именно эту биологическую лабораторию, кроется в том, что в настоящее время лишь две биологические лаборатории 4 уровня биологической безопасности в мире имеют в своем арсенале вирус натуральной оспы – это лаборатория Центра по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) неподалеку от Атланты и вышеуказанный российский научный центр «Вектор», расположенный в наукограде Кольцово Новосибирской области. Все остальные вирусы, исследуемые в биологических лабораториях, во многом дублируют друг друга [4].

В настоящее время само наличие подобного рода биологических лабораторий каким-либо запретом со стороны закона не ограничено, наоборот, их создание и функционирование встречается с заметным энтузиазмом. Сам факт работы с наиболее опасными патогенами, не имеющими какого-либо противоядия, встречается весьма положительно, ведь происходит процесс познания, детального изучения, что позволит в будущем избежать последствий применения подобных вирусов на массах со стороны,

к примеру, террористических организаций. Однако хотим заметить, что это весьма утопичный взгляд на вещи. Само наличие одной биологической лаборатории на территории государства еще возможно объяснить, тем более, если государство, под ведомством которого находится подобная лаборатория, не препятствует контролирующим органам убедиться в прозрачности действий на территории подобной биологической лаборатории и в отсутствии процесса производства оружия массового поражения посредством биологических штаммов и бактерий. Другое дело, когда государство, имея в своем подчинении не одну биологическую лабораторию 4 уровня биологической безопасности, категорически отказывается от проведения соответствующих контролируемых мероприятий и всячески препятствует этому.

В данном случае мы ведем речь о США, где, как мы указали выше, насчитывается порядка 15 наиболее опасных биологических лабораторий, что составляет половину всех существующих в мире лабораторий подобного типа. Естественно, подобное положение вещей не будет устраивать мировую общественность, которая крайне обеспокоена тем, что США сфокусировали лаборатории как на территории своего государства, так и на территориях других государств, которые даже не граничат с США, а находятся вблизи границ Российской Федерации. Конечно, не все лаборатории, которые имеют 4 уровень биобезопасности, находятся вне территории США, большинство из них как раз находятся в пределах своего государства. Одна из наиболее крупных таких лабораторий располагается в Центре CDC и Министерстве обороны (DoD) в Фредерике, штат Мэриленд.

Помимо указанной лаборатории существует еще ряд таковых, к которым можно отнести Медицинский филиал Университета (UTMB) в Галвестоне, штат Техас, имеет современную лабораторию с максимальной защитой. Лаборатория Galveston изучает вирусные заболевания Северной и Южной Америки [2]. Касаемо указанной лаборатории важно заметить, что именно она находилась в тесном сотрудничестве с Уханьским институтом вирусологии в Китае, откуда, как многие полагают, и произошла утечка коронавирусной инфекции, которая распространилась по всему миру и до настоящего времени ее вспышка не погашена. Также имеется некоммерческий Юго-Западный фонд биомедицинских исследований в Сан-Антонио, штат Техас, а также

нестандартная лаборатория под руководством NASA, на территории которой происходит изучение образцов пород и почв космического происхождения, которые рассматривают как потенциально биологически опасные. Базируется данная лаборатория в Хьюстоне.

Однако стоит заметить, что не только биологические лаборатории 4 уровня представляют угрозу для общества, лаборатории более низкого уровня биологической безопасности уже в настоящее время вызывают буквально шквал недовольства и страха среди населения. Речь в данном случае идет о так называемой «лаборатории смерти», а официально – Центре им. Р. Лугара, находящемся в самом центре Грузии, в г. Тбилиси. Вокруг указанного Центра уже на протяжении длительного периода времени ведутся красноречивые дебаты. Факт необходимости самого существования и функционирования этого Центра оспаривается не только коренным населением, но даже властями граничащих государств. И на то есть свои, довольно веские причины. Так, Центр им. Р. Лугара представляет собой одну из 25 секретных лабораторий США, деятельность которого, согласно официальной версии США, направлена на уменьшение последствий применения оружия массового уничтожения. Однако данному утверждению явно противоречат обстоятельства, выявленные и позднее обнародованные бывшим министром государственной безопасности Грузии И.П. Гиоргадзе.

Так, в своем интервью он указывал, что при изучении отчетов о деятельности указанного Центра в период за 2015 и 2016 год в первую очередь он обратил внимание на количество смертей в лаборатории Лугара. В декабре 2015 года – 30 смертей, из них 24 в один день. В апреле 2016 года – 30 смертей, в августе – 13. Указаны лекарства, дозировки, а в графе «Причина смерти» у всех указано: «Неизвестно» [5].

В последующем им было обнаружено, что, несмотря на невинную и даже благородную, на первый взгляд, цель функционирования данного Центра, которая была нами указана выше, сотрудники лаборатории проявляют усиленный интерес к специфическим патентам, указанным на ее сайте. Такими патентами стали: патент на беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе заражённых насекомых; патент на боеприпас «с токсичным содержимым для проведения

диверсионных операций». Предназначение – распространение смертельных заболеваний на территории противника. Патент на беспилотный летательный аппарат, способный распылять химические и биологические вещества над районами, занятыми противником.

Кроме всего прочего, ряд вопросов вызывает тот факт, что вся деятельность Центра контролируется непосредственно Пентагоном, что касается и ряда других биологических лабораторий, которые базируются на территории Украины.

Множество протестов и возмущений вызывает и то, что данный Центр находится в самом центре столицы Грузии. И.П. Гиоргадзе по данному поводу заявил следующее: «всегда есть вероятность бесконтрольного выброса опасных веществ. Эта лаборатория может стать мишенью для преступников, для диверсий со стороны террористов разных мастей, в конце концов, она не может быть полностью защищена от природных катаклизмов. Я абсолютно уверен: если опасения подтвердятся, то эта угроза затрагивает весь Кавказ, а не только Грузию» [5].

С указанными заключениями мы полностью согласны, любое размещение подобного рода биологических лабораторий вблизи или непосредственно в центре населенных пунктов автоматически создает угрозу возможного негативного воздействия на близрасполагающееся население, что может проявляться, как указывалось выше, в бесконтрольных утечках вирусов, не говоря уже о террористических ударах, так и в ежедневном ухудшении общего физического самочувствия посредством регулярных токсичных выбросов в атмосферу. Подтверждением такой угрозы может служить тот факт, что за время функционирования указанной лаборатории значительно ухудшилось состояние здоровья людей, проживающих в поселке международного Тбилисского аэропорта, где, собственно, и построена обсуждаемая лаборатория.

Стоит также заметить, что до введения лаборатории в эксплуатацию местные жители на здоровье не жаловались. Это обусловлено в первую очередь тем, что большинство проживающих в поселке лиц – бывшие и действующие летчики и члены экипажей грузинских авиакомпаний, которые по роду своей деятельности должны быть максимально здоровыми. Однако с началом работы указанного Центра их состояние значительно

ухудшилось, у людей начали констатировать онкологию, многочисленные аллергические заболевания, болезни щитовидной железы, резкое ухудшение зрения, частные перепады артериального давления. Помимо общего ухудшения самочувствия один из местных жителей поселка поделился тем, что Центр оснащен семью трубами, из которых выходит разноцветный дым, сопровождающийся гнилостным запахом, кроме этого сотрудники лаборатории заражают единственную в этих местах реку Куру, куда проведена труба и куда регулярно сбрасываются отходы, соответственно, происходит непосредственное заражение ее вод [6].

Кроме того, важно заметить, что с началом полной эксплуатации указанной лаборатории в 2013 году произошли многочисленные вспышки эпидемиологических заболеваний, которые по большому счету на тот момент прокатились по всему миру, однако не стоит исключать, что такие эпидемиологические заболевания, как куриный и свиной грипп, чума свиней, пневмонии с летальным исходом, гепатиты, туберкулез, повторный свиной и птичий грипп, несмотря на масштабность их распространения, не были вызваны искусственным путем, с целью поэкспериментировать на предмет воздействия тех или иных вирусных возбудителей на человеке и животных.

Вспышки инфекционных заболеваний, которые в последние десятилетия не давали о себе знать и вот снова появились, не могут быть случайными, все они, по большому счету, искусственно созданы. Не уходя слишком далеко в историю, хотим акцентировать внимание на проблеме, которая стоит перед нами в настоящее время, а именно: коронавирусной инфекции. Существует много различных по своему содержанию мнений касательно происхождения этого вируса. Первая версия, которая была распространена молниеносно, что распространение COVID-19 – это не что иное, как бесконтрольный выброс из Уханьского института вирусологии в Китае. Однако по этому поводу уже на данный момент существует достаточно много опровержений, в частности, в самом Китае данный факт отрицают и обвиняют во всем американских спортсменов, прибывших в Китай на сборы, после отъезда которых и произошла вспышка обсуждаемого заболевания. Несмотря на обвинения Китаем США, стоит также обратить внимание на то, что говорит по этому поводу профессор

вирусологии из Эстонии Андрес Меритс, который побывал в указанной лаборатории еще в 2018 году. Так, по мнению А. Меритса, сам факт утечки указанного вируса из стен Уханьского института маловероятен. В своих утверждениях он ссылается на то, что сам коронавирус, по степени своей опасности, не может находиться среди таких вирусов, как, к примеру, Эбола, так как сам по себе он не настолько опасен и должен исследоваться в лабораториях с уровнем безопасности меньшим, чем четвертый. По его мнению, это обстоятельство должно было быть учтено китайскими исследователями.

В частности, он указывал следующее: «...отчет разведки нелогичен: ни один человек не начнет изучать коронавирусы у летучих мышей в четвертой лаборатории биобезопасности. Потому что ни в одном из этих случаев, собранных в природе, нет доказательств того, что они заразны для людей. Действительно, действует правило, что, если вирус вам неизвестен, но он похож на патоген, заражающий людей, с ним нужно работать в четвертой категории опасности до тех пор, пока обстоятельства не прояснятся. Однако, насколько мне известно, нет ни одного коронавируса четвертого класса опасности. Никто не стал бы усложнять ситуацию, если их можно было бы изучать в лаборатории второго или третьего класса».

Также он придерживается того мнения, что COVID-19 не искусственно созданный вирус, в частности, указывает: «Если бы я знал код этого вируса, его сборка заняла бы неделю или две, но так как никто не знает код, его нельзя просто выдумать. Точно так же невозможно взять в природе нечто очень похожее и превратить его в вирус, который сейчас циркулирует по всему земному шару. Сегодня в мире нет таких знаний. Вирус – вещь природная, вопрос в том, находился ли он в лаборатории на исследовании, или же стал распространяться среди людей непосредственно из природы» [7].

Однако подобного мнения придерживаются далеко не все ученые и исследователи. В настоящее время практически на официальном уровне даны комментарии касательно преступной деятельности, производимой в секретной лаборатории Пентагона – армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик еще в 2015 году. Так, в журнале Nature в указанное время была опубликована статья о том, что в лаборатории в американском Форте Детрик был проведен успешный эксперимент

по модификации коронавируса китайской летучей мыши, который может уже без промежуточного животного проникать в клетки человека. И в этой же статье было указано, что авторы считают такие эксперименты крайне опасными» [8].

Рассматривая две, ранее приведенные нами точки зрения, можно сказать, что каждая из них имеет право на существование и тщательное исследование, что и происходит сейчас, ведь, несмотря на многочисленные предположения, которые были выдвинуты до настоящего времени, однозначное мнение касательно происхождения коронавирусной инфекции отсутствует. Имеет ли данный вирус природное происхождение либо же создан путем искусственных манипуляций человеком и распространен посредством смертоносных шахидов – обе версии следует подвергнуть тщательнейшему изучению.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, суммируя вышеуказанное, можно заключить следующее: проведение исследований в области биотехнологий и биомедицины – дело однозначно благородное и на данный момент крайне необходимое, однако подобная деятельность должна быть подвергнута строгому контролю. Прозрачность исследований должна подтверждаться необходимыми отчетами и находиться в приоритете, деятельность же лабораторий, приносящих исключительно вред для населения, пресечена.

Список использованных источников

1. Отряд 731 или чудовищные опыты над живыми людьми // Livejournal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sozero.livejournal.com/2402954.html>

2. Лаборатории по изучению особо опасных патогенов // Молодости Виват [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.molodostivivat.ru/vsyo-znat-govorit-i-umnichat/laboratorii-po-izucheniyu-osobo-opasnyx-patogenov.html>

3. Урманцева А. Китайское предупреждение: КНР строит семь лабораторий уровня Уханьской / А. Урманцева, Т. Байкова // Известия iz [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://iz.ru/1042952/anna-urmantceva-tatiana-baikova/kitaiskoe-preduprezhdenie-knr-stroit-sem-laboratorii-urovnia-ukhanskoi>

4. Ньюэр Р. Смерть в пробирке. Где нашел приют страшный убийца? // BBSNEWSРУССКАЯ СЛУЖБА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/science/2014/07/140711_vert_fut_last_refuge_of_smallpox_killer
5. «24 смерти в один день». Гиоргадзе рассказал о подопытных людях в центре Лугара // Sputnik/Georgian [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sputnik-georgia.ru/interview/20180917/242126308/24-cheloveka-umerli-v-odin-den-Giorgadzerasskazal-o-podopytnykh-v-tsentre-Lugara.html>
6. Маринина И. Лаборатория Лугара в Грузии: биобезопасность или биологическая угроза // Ритм Евразии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zen.yandex.ru/media/ritmeurasia/laboratoriia-lugara-v-gruzii-biobezopasnost-ili-biologicheskaiia-ugroza-5aee1dee5f49678c67a78217>
7. Рожин Б.А. Эстонский вирусолог о лаборатории 4 уровня в Ухани // Livejournal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://colonelcassad.livejournal.com/5874397.html>
8. Эксперты ООН по химоружию: коронавирус COVID-19 приготовили на американской «Кухне дьявола» // InfoRuss [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://inforuss.info/ekspert-oon-po-himoruzhiyu/>